

PUNTO CRÍTICO

ENERO - MARZO 2024
NÚMERO 9

Me
CCS
PLATAFORMA MEXICANA
DE CAPTURA Y
ALMACENAMIENTO
DE CO₂

PUNTO CRÍTICO

Comité editorial

Editora
Jazmín Mota

Diseño editorial
Héctor Ortega

Redacción / Colaboradores
Angélica Quevedo
Lorena Morales
Dulce Martínez
Rodolfo Silva
Laura Escobar
Valeria Chávez
Ismael Mariño

Imagen de portada:
NASA, Unsplash

MeCCS
Plataforma Mexicana de
Captura y Almacenamiento
de CO₂

<https://meccs.org.mx/>

✉ puntocritico@meccs.org.mx
🌐 [linkedin.com/company/meccs](https://www.linkedin.com/company/meccs)
📷 @MeCCS.plataforma

CDMX, México.
© PUNTO CRÍTICO, 2023
DOI 10.5281/zenodo.10547302

Nota de la editora

Karen Blixen decía que "la cura para todo es siempre agua salada: el sudor, las lágrimas o el mar", pero ¿qué pasa si lo que no tenemos es agua? El valor tangible e intangible del agua la hace un elemento clave para la transformación del entorno y un sinnúmero de elementos de la naturaleza, incluidas las personas. No es de extrañarnos que muchas culturas le atribuyan poderes sobre las emociones y el espíritu, si es a partir de ella que surge la vida misma. En este número decidimos abordar algunos de los muchos aspectos relacionados con el agua, iniciando con una nota de Angélica Quevedo de la Fundación Gonzalo Río Arronte que aborda los retos de los proyectos de gestión de agua; después, tenemos una nota de Valeria Chávez, Ismael Mariño y Rodolfo Silva acerca de la generación de energía a partir de corrientes marinas. En la sección *CO₂nversando*, realizamos una entrevista a Dulce Martínez de Sea Shepherd México en la que platicamos acerca del valor de las acciones comunitarias en el cuidado y gestión del agua. En *Sí, sí es* tenemos para ti una infografía sobre datos curiosos acerca del agua; otra a cargo de Laura Escobar sobre la niñez y el agua; y una más del Centro Mexicano de Innovación en Energías del Océano sobre el sargazo. Cerramos con una lista de recomendaciones de textos, videos y conferencias para seguir abordando el tema del agua. Esperamos tengas una agradable e interesante lectura.

De la propuesta a la acción: retos en la implementación de proyectos de gestión del agua

Angélica Quevedo Díaz, Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P.
Jazmín Mota Nieto, Universidad de Edimburgo

El agua es un elemento de la naturaleza que puede encontrarse en muchas formas: como líquido en un río, lago o mar, como sólido en un glaciar o un copo de nieve, o como un gas que se condensa en la atmósfera formando espectaculares nubes. Gracias a la ciencia sabemos que el agua es también un factor fundamental para la vida aunque su origen y aparición en el planeta Tierra siga siendo un misterio sobre el cual debatir.

Desde los primeros seres humanos, los cazadores-recolectores, el agua jugó un papel primordial para definir las decisiones que tomaban pues había que buscar constantemente cómo tener acceso a ella. Así, la existencia o falta de agua determinaba hacia dónde se movían estos primeros grupos de personas, algo similar a lo que hacen otras especies animales y vegetales. La facilidad de moverse de un lugar a otro representaba una ventaja; sin embargo, al volverse sedentarios y crear comunidades entorno a actividades agrícolas principalmente, comenzaron a surgir grandes retos para asegurar el acceso al agua en geografías específicas y estáticas.

Si echamos un vistazo a la historia, muchas de las grandes civilizaciones se desarrollaron en torno a cuerpos de agua, principalmente ríos. Así, nacen las "culturas del agua" que crearon distintas técnicas y prácticas para hacer uso del agua y gestionarla de manera que les fuera posible atender sus necesidades en la agricultura, de higiene y saneamiento.

Pero, también hubo -y hay- otros sitios donde se asentaron comunidades y donde el recurso hídrico escasea, esto no fue un impedimento sino que detonó la creación de otras formas de tecnología y también el surgimiento de reglas y mecanismos para su gestión y administración. Por ejemplo, en Venecia los pozos de agua potable y su distribución estuvieron a cargo de la iglesia desde donde se decidía su gestión. En otros lugares del mundo, y a través de la historia de la humanidad, las distintas culturas y civilizaciones han tenido que aprender a observar, predecir y diseñar mecanismos que les aseguren el acceso al agua.

En 2006, las Naciones Unidas reconocieron la relevancia de estas formas de conocimiento proponiendo el *slogan* "Agua y cultura" para el Día Mundial del Agua (22 de marzo). Más tarde, en 2018, en el marco de la puesta en marcha de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aparece el lema "La respuesta está en la naturaleza" que de nuevo lanza una invitación a buscar y reconocer en la historia del planeta y la humanidad posibles soluciones a los grandes problemas como inundaciones, sequía y contaminación del agua. Vale la pena reconocer que la disponibilidad o escasez del agua han sido factores fundamentales en la evolución y la desaparición de las civilizaciones y, por lo tanto, necesitamos poner en marcha acciones efectivas en torno a la protección y gestión del recurso hídrico.

¿Cuántas veces hemos escuchado que el agua es un recurso vital, que el acceso a ella es un derecho y que es importante cuidarla? Sin embargo, el agua parece más un lujo que un derecho. De acuerdo con datos de Naciones Unidas y los ODS, aún existen miles de personas carentes de agua potable y saneamiento, principalmente en zonas rurales.

A pesar de vivir en un planeta donde lo que abunda es el agua, la porción de este recurso que es adecuada para el uso y consumo humano es limitada y no está distribuida de manera uniforme. Sumado a ello, muchos de los cuerpos de agua dulce enfrentan grandes retos para su extracción y/o fuertes problemas de contaminación o alteraciones en su calidad, limitando aún más el acceso a ella.

Gestionar el agua conlleva grandes retos; desde diferencias en las capacidades técnicas, operativas, institucionales, recursos económicos, sostenibilidad, entre otros. Encontrar soluciones a esos retos no es una tarea sencilla, pues implica procesos de planeación e implementación para los cuales no siempre se cuenta con las condiciones adecuadas o los responsables no están dispuestos a asumir su rol de una forma integral y estratégica. ¿A qué nos referimos con esto?

Retomaremos la experiencia de la Fundación Río Arronte, en particular el área del agua. La fundación es una institución con más de veinte años de trabajo y es un referente nacional e internacional en el tema, y además ha apoyado a instituciones y organizaciones interesadas en atender los retos asociados con el agua. Pero detrás de estas acciones existe toda una labor de planeación y trabajo en equipo.

El diseño de una propuesta de proyecto no es un tema fácil pues hay que considerar que existe una escala muy variada de organizaciones -unas muy pequeñas con poco personal y falta de recursos propios, otras que son todo lo contrario-. Muchas de ellas requieren recursos económicos para subsistir y, en diversas ocasiones, el diseño de la propuesta responde más a esas necesidades que a las de los propios interesados que requieren un acceso inmediato al agua. Por lo tanto, nos enfrentamos a un momento complejo en la vida de las organizaciones desde diferentes aristas.

Adicionalmente, la falta de capacidades técnicas y operativas en las organizaciones las pone en un alto riesgo fiscal y legal. Debido a las cargas de trabajo, las múltiples tareas que conlleva coordinar y operar proyectos, y los temas administrativos y contables, las organizaciones se encuentran con problemas que ponen en riesgo su subsistencia. De igual forma, si se desea realizar intervenciones sostenibles y de largo plazo, el proceso de preparación de una propuesta puede ser intensivo en tiempo y recursos, lo cual también tiene una serie de implicaciones para las organizaciones.

Si bien el interés por atender la problemática de la calidad, cantidad, gestión o acceso al agua es una prioridad, los múltiples pasos para transitar de una idea que se convierte en propuesta y posteriormente en acción, son más complejos de lo que usualmente imaginamos.

Las experiencias indican que la participación es un componente indispensable para el diseño de propuestas, pues permite el involucramiento de diversos actores, integra sus voces y las traduce en acciones que, a su vez, ayudan a obtener mejores resultados. También permite desarrollar propuestas integrales, estratégicas y con amplias posibilidades de éxito.

Conjuntar el compromiso de todos aquellos que deben contribuir tanto técnica como financieramente a un mismo propósito, contar con la autorización y la anuencia de quienes recibirán el beneficio u apoyo, tener un diagnóstico muy claro de la situación o problema que se quiere atender, así como establecer una clara teoría de cambio, son insumos que podemos obtener mediante una participación activa. Lo que se busca es contar con propuestas sólidas, con propósitos y alcances claros, con compromisos medibles, acotados, y, sobre todo, no crear falsas expectativas de los proyectos.

Las personas a cargo de la preparación y presentación de una propuesta tienen una responsabilidad doble. Por una parte se debe cumplir con el propósito institucional y por la otra atender necesidades apremiantes dejando de lado, en algunas ocasiones, las prioridades organizacionales. Aunque parezca retador, es posible diseñar y poner en marcha proyectos de manera eficiente y con fabulosos resultados.

Así es que invitamos a todas las personas interesadas en contribuir para abatir los retos para la gestión del agua a que se sume en la definición de intenciones claras, transparentes y estratégicas. El potencial de colaboración para desarrollar proyectos de impacto que integren conocimientos, atiendan las grandes problemáticas entorno al recurso hídrico y ayuden a transformaciones positivas y sostenibles, es enorme. Existen recursos, disposición e interés, sólo falta definir hacia dónde queremos mover la aguja y, entonces, empecemos a navegar juntos.

Angélica Quevedo es coordinadora de proyectos en el área de agua de la Fundación Gonzalo Río Arronte desde hace 5 años. Es maestra en Ciencias de la Sostenibilidad por la UNAM con más de 15 años de experiencia en el sector ambiental. Ha estado a cargo del seguimiento y coordinación de proyectos en la Fundación GRA, la GIZ, el PNUD, el GEF y la CCA, entre otros proyectos.

¿Quieres conocer más acerca del trabajo de la **Fundación Gonzalo Río Arronte**?

Te invitamos a visitar su sitio:

<https://fundaciongonzalorioarronte.org/>

La corriente de Cozumel: una fuente de energía para México

Valeria Chávez, Instituto de Ingeniería, UNAM, vchavezc@iingen.unam.mx
Ismael Mariño-Tapia, ENES-Mérida, UNAM, imarino@enesmerida.unam.mx
Rodolfo Silva, Instituto de Ingeniería, UNAM, rsilvac@iingen.unam.mx

A pesar de las muchas y variadas fuentes potenciales de energía renovable en México, su aprovechamiento está limitado por diversos factores tales como la fuerte dependencia de la economía a los combustibles fósiles y a la simplicidad y los bajos costos de su explotación dada la infraestructura existente; la falta de información y conocimiento sobre fuentes de energía renovables; la limitada capacidad de investigación y los elevados costos que implica el desarrollo de tecnologías competitivas para la producción de energía limpia; y los requisitos sociales y ambientales que a menudo imponen los nuevos desarrollos tecnológicos.

Con el objetivo de promover una generación de energía eléctrica de manera ambientalmente responsable, México estableció, en 2008, compromisos para reducir la generación de energía a partir de combustibles fósiles, dando lugar al decreto de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el financiamiento de la Transición Energética. Como respuesta, a partir de 2013 se crearon los Centros Mexicanos de Innovación en Energía (CEMIEs). En 2017, el CEMIE-Océano inició actividades liderado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM. El CEMIE-Océano ha buscado generar productos innovadores, técnicas y tecnologías para aprovechar la diversidad de recursos energéticos oceánicos disponibles (oleaje, corrientes, gradientes de salinidad y de temperatura, además del viento) y con ello contribuir de manera sustentable, efectiva y rentable a satisfacer la demanda energética en México tomando en cuenta las cadenas de suministro y las condiciones climáticas y de megadiversidad propias de un país tropical.

Dado que México tiene alrededor de 2 millones de personas que viven en comunidades de menos de 100 habitantes que no cuentan con electricidad, el CEMIE-Océano ha perseguido una generación/consumo local separado de la megageneración eléctrica. Así se decidió reunir todas las capacidades técnicas nacionales y perseguir el objetivo final de brindar y desplegar tecnología adecuada a las condiciones de los mares mexicanos, que respete el medio ambiente, ofreciendo soluciones socialmente responsables aún a pesar del limitado financiamiento disponible.

Cuando hablamos del Caribe mexicano, usualmente se le relaciona con playas y turismo, pero además de eso en esta región existe un amplio potencial para la generación de energía. Uno de los proyectos más relevantes es el del aprovechamiento de la energía de la corriente del canal de Cozumel. Hasta ahora se han realizado trabajos referentes a la caracterización física y ecológica del canal, así como del recurso energético y el desarrollo de tecnología eficiente para su aprovechamiento.

Caracterización del Canal de Cozumel

La corriente de Yucatán viaja por el Canal de Cozumel con velocidades promedio de 0.88 - 1.04 metros por segundo (m/s). Estas condiciones hacen de este canal un sitio prometedor para el aprovechamiento de la energía de las corrientes oceánicas, especialmente debido a su baja intermitencia.

Los datos batimétricos¹ de aguas someras se han recopilado en diversas campañas de campo y los de aguas profundas a partir de información multihaz del buque oceanográfico de la UNAM "Justo Sierra" en 2019. La evaluación de recursos de las corrientes oceánicas en el Caribe mexicano, con énfasis en la Isla de Cozumel, concluirá en 2022. Esta evaluación se realizó a diferentes escalas espaciales, evaluando las corrientes oceánicas en aguas profundas utilizando un método numérico de escala media validado y ajustado, y para menores profundidades (a 20m) se evaluaron los efectos combinados de olas y turbulencias con modelos numéricos anidados que incluyen resoluciones a escala de turbinas y sus efectos. Llevar a cabo un análisis a distintas profundidades es fundamental para entender los impactos de los proyectos.

La generación de energía a partir de las corrientes oceánicas tiene grandes beneficios por ser una energía limpia y reducir considerablemente las emisiones de gases de efecto invernadero; sin embargo, también plantea preocupaciones sobre sus impactos ambientales, incluida la probabilidad de colisión de mamíferos marinos y peces grandes, la propagación del ruido, la alteración de los patrones de dispersión larvaria, la alteración de la morfología costera y los patrones de sedimentación, así como los efectos en los procesos oceanográficos.

Dado que casi el 80 % de Cozumel está designado como área natural protegida, el sitio potencial para la colocación de tecnología para aprovechar la corriente es el área entre dos reservas (el Área Natural Protegida de Flora y Fauna de la Isla de Cozumel y el Parque Nacional de Arrecifes de Cozumel). Se sabe que especies como delfines, tortugas marinas, tiburones y tiburones ballena residen cerca y alrededor de la isla, pero más aún en el lado este.

Desarrollo de una turbina para el canal de Cozumel

Dadas las características de la velocidad de la corriente del canal de Cozumel, que es considerada baja en comparación con las velocidades de diseño de turbinas para corriente existentes, el CEMIE-Océano se enfocó en el desarrollo de una turbina adecuada y eficiente para dichas condiciones. Se construyó y probó un modelo a pequeña escala (16 cm de diámetro por 16 cm de alto) utilizando el canal del Laboratorio de Costas y Puertos del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Posteriormente, se diseñó y construyó un prototipo de turbina helicoidal² de eje

vertical de 1 m de diámetro en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. En 2021, se llevaron a cabo pruebas experimentales de este prototipo en el Laboratorio Hidrodinámico Kelvin de la Universidad de Strathclyde, Reino Unido.

En 2022, se realizaron pruebas de campo por parte del Instituto de Ingeniería, UNAM, para evaluar el desempeño en diferentes condiciones en el lago de Tequesquitengo, Morelos, México. Para realizar estas pruebas fue necesario diseñar y construir un catamarán³ con el objetivo de sujetar la turbina mientras era remolcada. La operación de remolque se ejecutó en condiciones de agua estable a velocidades constantes, lo que resultó en velocidades relativas entre 0.6 y 1.2 m/s. Asimismo, en 2022, se realizó una evaluación del desempeño de una turbina impulsada por viento a condiciones variables de velocidad.

¹ Referente a "batimetría" que es la medida de la profundidad oceánica.

² Se refiere a una forma o estructura que sigue una curva en espiral o en hélice.

³ Un catamarán es una embarcación que, a diferencia de los barcos tradicionales de un solo casco, tiene dos cascos paralelos que están conectados por una cubierta o plataforma. Este diseño tiene como ventaja una mayor estabilidad, velocidad y amplitud que los barcos tradicionales.

Los impactos de los proyectos y su evaluación

En cuanto a los impactos ambientales, en 2021, se realizó un estudio para determinar los efectos sobre las corrientes del canal de Cozumel ante la presencia de gran cantidad de turbinas (~5,300 turbinas) para la "recolección" de energía. Por otra parte, se están desarrollando experimentos (en sitio y en laboratorio) para evaluar los cambios en el comportamiento de los peces con y sin la presencia de esta turbina de eje vertical que funciona a diferentes velocidades. Estas pruebas se realizarán tan pronto como los permisos requeridos para la colocación y prueba del prototipo de la turbina en el mar sean aprobados por las autoridades mexicanas.

Otro aspecto importante ha sido evaluar y trabajar en la percepción de la comunidad de Cozumel ante la instalación de una turbina en el canal. Para ello, se han llevado a cabo encuestas y encuentros con la comunidad local. Una de las actividades realizadas fue la exposición "*La corriente de Cozumel: una fuente de energía limpia*" que tuvo lugar en el Parque Quintana Roo, en el 2022. En este evento, investigadores del proyecto del CEMIE-Océano mostraron a niños, jóvenes y adultos un prototipo de la turbina y explicaron su funcionamiento, así como los diferentes aspectos técnicos, ambientales y sociales que se están considerando en su desarrollo.

Si quieres conocer más acerca de este y otros proyectos del CEMIE-Océano, te invitamos a visitar su página y consultar los boletines y materiales que se publican:

<https://cemieoceano.mx/>

Referencias

- Energy Yield Assessment from Ocean Currents in the Insular Shelf of Cozumel Island.
- Impacto de grandes campos de hidrogeneradores en el Canal de Cozumel a través de modelación numérica.
- Potential sites for the use of ocean energy in the Mexican Caribbean.
- Experiments to characterise a vertical axis helical turbine (pp- 11-12).
- Performance evaluation of 1 meter-diameter vertical axis helical turbine (pp. 85-86).
- Exposición "*La corriente de Cozumel: una fuente de energía limpia*". Boletín CEMIE-Océano, Año 5 No. 1, pp. 38-39.
- IEA-OES (2022): Annual Report: An Overview of Ocean Energy Activities in 2021.

CONVERSANDO

Cada gota es valiosa y cada voz también

Entrevista con **Dulce Martínez, Sea Shepherd México**
Por **Lorena Morales**

Sin duda, uno de los recursos esenciales para la vida y para todas las actividades que realizamos es el agua. La contaminación de los cuerpos de agua es una problemática grave en la cual las personas y comunidades juegan un papel muy importante. En esta ocasión, platicamos con Dulce Martínez de Sea Shepherd México quien tiene una amplia experiencia y conocimiento en el tema y en el trabajo con organizaciones no gubernamentales y comunidades.

Dulce Martínez es una apasionada defensora del medio ambiente enfocada en trabajo social y proyectos de permacultura, cultura y artes. Es bióloga de formación y en proceso de obtener su Maestría en Sociedades Sustentables. Cuenta con una certificación como DiveMaster y experiencia en actividades subacuáticas. Se ha destacado en proyectos para organizaciones como "Casa de las Lunas" Semillas de Agua, Damos de Corazón, Oaxaca con Fruto Raíz, Eco constructores Oaxaca, Meshico tu causa es mi causa, entre otros. Además, colaboró como Subcoordinadora Nacional en Sea Shepherd México durante 3 años. Su experiencia abarca desde la producción de documentales hasta la organización de eventos de beneficencia y ponencias en conferencias de conservación. Posee habilidades en asesoría de proyectos y gestión de organizaciones, destacando su dedicación a la conservación.

Esperamos que disfrutes de esta entrevista.

L: Dulce, ¿podrías contarnos sobre tu trayectoria, personal y profesional, y cómo surge el interés por los temas de agua y el enfoque hacia las comunidades?

D: Yo soy bióloga de la UAM Iztapalapa. Me adentré en temas ambientales, sobre todo en contextos urbanos, a través de mi participación en varias campañas, una de ellas para Seashepard México. Otro tema en que he trabajado es el de la conservación de cuerpos de agua el cual involucra un montón de problemáticas, tanto en entornos rurales como urbanos. Existen muchas concesiones y normas oficiales mexicanas respecto a la contaminación del agua que no se siguen. En México, existe una legislación pero no hay quien la supervise, vigile e implemente apropiadamente. Tengo más de 10 años trabajando en este tema, es un largo camino donde el aspecto social es muy relevante, pues he trabajado mucho para organizaciones de la sociedad civil haciendo investigación, leyendo libros, analizando denuncias y reportes y conociendo las problemáticas de los ríos y cuencas, particularmente en la Ciudad de México.

L: ¿En qué momento entra el papel de la comunidad en tu trabajo y trayectoria?

D: Cuando en mi trabajo leo y compilo información, estudio las normas oficiales mexicanas y políticas públicas entorno al tema del agua, me doy cuenta de que todo ello está relacionado y afecta directamente a las personas que viven cerca de los ríos y cuerpos de agua, y que las opiniones de estas comunidades es muy importante. Así es que inevitablemente empezamos a tener una relación más cercana con la gente y tomadores de decisiones en algunos proyectos.

Trabajar con instancias de gobierno, de la sociedad civil, comunidades y poblaciones ha ido aumentando poco a poco. Para mí, el trabajo con comunidades es muy fascinante. Hay gente que tiene proyectos e ideas increíbles en sus localidades y son realmente muy apasionados de la defensa de su territorio y sus recursos; tienen una identidad muy arraigada y eso me parece bellissimo. Muchos de ellos no basan su vida en el modelo tradicional económico, sino en sus raíces y las relaciones identitarias primarias y secundarias de sus lugares de origen.

L: ¿Cuáles son los principales retos que has enfrentado trabajando con la sociedad civil para atender las problemáticas del agua?

D: Trabajar con múltiples instancias siempre es complejo. Cada una trae una agenda propia que cumplir con lo cual se dificulta alcanzar las metas que cada quien visualiza; por lo tanto, se necesitan metodologías ágiles para alinearlas. Dentro de los mismos grupos, hay agendas políticas con distintos periodos de tiempo. Por ejemplo, un municipio tiene un plan anual que puede incluir la limpieza del río con campañas mensuales para coleccionar una tonelada de residuos sólidos urbanos, poner en servicio un pozo que no servía u otras acciones.

Pero justo en ese mismo municipio hay un grupo de comuneros o ejidatarios que tienen planes, quizás a 3 o 5 años, con otras iniciativas o intervenciones como el modelo keline, un modelo que te permite adecuar el terreno para que el agua pase por ciertos lugares y pueda permanecer un poco más de tiempo en la tierra para favorecer las condiciones de humedad, microbiomas, reforestación, etc.

Las diferencias en objetivos y tiempo pueden contraponerse y se requiere iniciar las negociaciones correspondientes para que las partes involucradas puedan llegar a un acuerdo.

L: ¿De qué manera consideras que se puede ayudar a mejorar la conciencia sobre el tema del agua, el cual puede estar ligado a otras problemáticas sociales y/o ambientales?

D: El agua es la base de casi todos los procesos cíclicos y biológicos que tenemos en la Tierra. Teniendo esto en mente, podemos decir que un problema de contaminación o gestión del agua tendrá un efecto en cadena. Por ejemplo, en México, el río Lerma es uno de los más contaminados en México. La cuenca Lerma-Chapala es la que provee de agua a la Ciudad de México y zonas conurbadas, para cuando pasa por Toluca ya está contaminada, porque el río se encuentra con muchas industrias en el Estado de México y Michoacán las cuales descargan residuos de la agroindustria y textiles en él. También existen descargas ilegales de ganadería.

Entre más contaminados estén los cuerpos de agua, más se agravan los problemas con la flora y fauna y las afectaciones a los ecosistemas que dependen de dicho recurso. Los desechos que se vierten a los ríos, lagos y mares también tienen como consecuencia la generación de grandes cantidades de gases de efecto invernadero lo cual exacerba el cambio climático. Si no se controlan los vertimientos, muchos contaminantes permanecerán en el agua y van a permear y dañar el suelo y toda la biota que depende de él. Los árboles se enferman, baja su producción de oxígeno y captura de carbono porque todo está interconectado.

Los problemas de contaminación y calidad del agua son súper importantes de atender y deberían de ser prioritarios ya que tienen impactos directos en la salud humana y de los ecosistemas. Los efectos de la contaminación siempre vuelve a nosotros de muchas maneras: en nuestra comida, en lo que respiramos o en dónde vivimos. Si no atendemos estas situaciones a tiempo, tarde o temprano generarán un problema más grave.

L: ¿Cómo puede regularse la contaminación a causa de la industria? ¿Cómo podríamos hacer notoria la información del impacto de la contaminación del agua?

D: La industria ya tiene conocimiento de las consecuencias de la contaminación del agua, no es que no se hayan percatado, no es que no lo sepan, tampoco es que no existan las normas o la legislación. Todo eso se sabe y poco se hace ya que estamos supeditados a los sistemas económicos mundiales a los que nos adscribimos. El capitalismo es el principal sistema del mundo, nadie está fuera de él.

Lo que necesitamos es conciencia. Poco a poco comprendemos más y mejor las consecuencias de contaminar el agua y con ello podemos generar estrategias, información e infraestructura para resolver el problema. Es necesario transitar a soluciones y modelos económicos distintos. Por ello, me gustaría incentivar a sumarnos a este cambio de paradigma y entender que el cambio ocurre siempre y debemos estar listos para enfrentarlo y adaptarnos.

SÍ, SÍ ES

DATOS QUE DEBES SABER SOBRE EL AGUA

La Tierra en realidad debería llamarse planeta AGUA.

75%
de su superficie del planeta está cubierta por agua, de los cuales

96.5%
son mares y océanos

3.5%
es agua dulce, pero sólo el

0.25%
es potable

El acceso al agua es un lujo.
3 de cada 10 personas en el mundo no disponen de acceso al agua potable en sus hogares.

Para 2025, **2/3** de la población mundial puede enfrentar problemas por estrés hídrico.

El problema de la contaminación.
El **80%** de las aguas residuales del planeta se vierten al ambiente contaminadas.

De acuerdo con el Observatorio de Conflictos Socioambientales de México, en el territorio se presentan **333** conflictos relacionados con el agua.

Consumo excesivo.
El agua, como otros recursos, se consume de manera desmedida mientras que otros ni siquiera tienen acceso a ella.

La dieta cuenta.
Se estima que **70%** del agua dulce del planeta se destina a actividades agrícolas y de ganadería.

Referencias:
<https://www.nationalgeographic.es/photoaquae/2019/03/11-datos-interes-santes-sobre-el-agua>
<https://images.vexels.com/media/users/3/139498/raw/c2da0bc8e20334e3f7497d454efab2c8-world-water-day-infographic.jpg>
<https://agua.org.mx/editoriales/conflictos-por-el-agua-en-mexico-causas-y-reacciones/>

SÍ, SÍ ES

AGUA Y NIÑEZ

Por **Laura Escobar Colmenares**

Todas las personas tenemos el derecho a tener agua de calidad, que se pueda consumir y nos permita realizar las necesidades y labores de la vida diaria¹.

¡El acceso al agua también es un derecho de las niñas y de los niños!

Sin embargo, niñas y niños tienen mayor riesgo de contraer enfermedades que se transmiten a través del agua.

95 mil niñas y niños menores de cinco años de edad mueren al año por consumir **agua contaminada** en México².

66% del territorio del país es afectado por algún grado de **escasez de agua**³.

¿Cómo garantizar el derecho al agua?

La responsabilidad es del Estado, pero también de la sociedad y tenemos que actuar colectivamente y promover la participación en el cuidado del agua desde lo local.

¿Qué podemos hacer junto con las niñas y los niños?

- Informarnos sobre la situación del agua en el lugar donde vivimos.
- Involucrar a la niñez en el cuidado del agua, en los hogares, las escuelas y la comunidad.
- Modificar hábitos de consumo.
- Promover una ética ambiental comunitaria.
- Utilizar ecotecnias para el uso más eficiente del agua: sanitarios secos, cosecha de agua.
- Exigir a los gobiernos una distribución justa y equitativa del agua.
- Resistir ante las prácticas de despojo de las empresas y proyectos extractivistas que roban y contaminan los cuerpos de agua.

Referencias

¹ Pedrozo Acuña, A. (2020). El consumo global del agua y la sustentabilidad. Perspectivas IMTA, 1(14). <https://doi.org/10.24850/b-imta-perspectivas-2020-14>

² Universidad Nacional Autónoma de México. Dirección de Comunicación Social. (2019). LANZA UNAM CAMPAÑA DE AHORRO DEL AGUA [Página Web UNAM]. Boletín UNAM-DGCS. https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2019_196.html

³ Rojas, A. (2023, junio 22). Alcanza escasez de agua al 65.59% del territorio mexicano [Portal de noticias]. El Economista. <https://www.eleconomista.com.mx/politica/Alcanza-escasez-de-agua-al-65.59-del-territorio-mexicano-20230622-0001.html>

SÍ, SÍ ES

EL SARGAZO EN EL CARIBE MEXICANO

Sargassum fluitans y *S. natans* (sargazo) son especies de algas pardas flotantes que se encuentran en el Atlántico, concentrándose en el Mar de los Sargazos y, desde el 2011, en el Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico.

Uno de los principales desafíos para comprender la dinámica del sargazo y hacer frente a los retos de su gestión es la dificultad para predecir cuándo y cuánto sargazo llegará a las costas.

Hasta la fecha, México no cuenta con una estrategia nacional oficial para el manejo del sargazo que incluya su recolección, almacenamiento, valorización y disposición.

Sin embargo, México tiene la capacidad técnica, científica, industrial y de mercado para generar soluciones efectivas y duraderas que pueden ser adaptadas en muchos países que enfrentan el mismo desafío.

Impactos negativos:

- Mortalidad de flora y fauna
- Erosión de las playas, contaminación
- Disminución del turismo
- Altos costos de gestión

Observaciones de campo, análisis de imágenes satelitales y modelos numéricos son útiles para comprender la dinámica del sargazo.

Referencias

Wang, M., et al. (2019). The great Atlantic Sargassum belt. *Science* 365(6448), 83-87.

Chávez, V., et al. (2020). Massive Influx of Pelagic Sargassum spp. on the Coasts of the Mexican Caribbean 2014–2020: Challenges and Opportunities, *Water*, 12(10).

Uribe-Martínez, A., et al. (2022) Multiscale distribution patterns of pelagic rafts of sargazo (*Sargassum* spp.) in the Mexican Caribbean (2014–2020). *Frontiers in Marine Science*, 1609.

López-Miranda, JL, et al. (2021) Commercial Potential of Pelagic Sargassum spp. in Mexico, *Frontiers in Marine Science*, 8:768470.

PARA LLEVAR

En esta sección, te dejamos una lista de sugerencias y recomendaciones para seguir aprendiendo y reflexionando sobre el tema del agua, así como información acerca de un par de congresos que pudieran ser de tu interés.

Libro: *Aventuras geológicas: El Agua*

Este libro producido y publicado por la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo (ACGP), con la autoría de Linda Cárdenas e ilustraciones de Lorena Manrique, es un proyecto de divulgación y pedagogía que habla y muestra información básica y relevante sobre el agua acompañado de coloridas y atractivas imágenes que te llevarán en una aventura geológica para aprender más acerca del agua, su origen, uso y cómo cuidarla. Puedes descargar el libro en la siguiente liga:

<https://acggp.org/wp-content/uploads/2021/08/acggp-aventuras-geologicas-agua-libro1.pdf>

Revista de la Universidad: *AGUA*

Te invitamos a descargar y leer la edición Núm. 861 de la Revista de la Universidad dedicada al tema del agua en la que encontrarás información, poemas y notas que te proporcionarán datos y reflexiones interesantes sobre dicho recurso.

<https://www.revistadelauniversidad.mx/releases/52ef915f-1f21-4274-a3c2-3fe91a1d29bb/agua>

Película: *Mad Max- la furia en el camino*

Esta película presenta un mundo distinto al que conocemos y en el que hay una crisis y lucha constante por el agua además de otros conflictos sociales a los cuales las sociedades que retrata esta película retrata. La humanidad ha dejado de pelear por el “tan preciado” petróleo y la mayor necesidad ahora es el agua.

<https://www.youtube.com/watch?v=hEJnMQG9ev8>

Documental: *¿A quién pertenece el agua?*

Este documental presenta cómo el agua es un recurso fundamental para prácticamente todas las actividades que desarrollamos y cómo se lleva a cabo la compra de los derechos sobre el agua por la gran industria, dejando así a campesinos y ciudadanos sin acceso al recurso hídrico. Éste y otros documentales sobre el agua, los puedes encontrar en el canal de Youtube de DW Documental.

<https://www.youtube.com/watch?v=jIZYsRDw2QM>

PARA LLEVAR

Portal interactivo: *AGUA.org.mx*

Este portal es un proyecto del Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, A.C. y fue creado en 2004 gracias al patrocinio de la Fundación Gonzalo Río Arronte. Está dedicado a la publicación de documentos y materiales relativos al agua y su manejo. Cuenta con un acervo de más de 40,000 libros y materiales, así como más de 500,000 puntos de información en el territorio nacional. Si buscas información acerca del agua en México, te recomendamos visitar este portal:

<https://agua.org.mx>

Publicación: *Gestión comunitaria del agua*

En esta publicación se presentan una serie de artículos a través de los cuales se discute y visibiliza cómo los sistemas comunitarios de agua cumplen con una importante labor en la gestión del recurso hídrico en México. ¿Quieres conocer más acerca de este enfoque y conocer las experiencias de varios proyectos y comunidades en México?

Descarga la publicación en la siguiente liga:

<https://agua.org.mx/biblioteca/gestion-comunitaria-del-a-gua-articulo/>

Congreso Latinoamericano de CCUS, Brasil 2024

Te extendemos una invitación para el Congreso Latinoamericano de CCUS que tendrá lugar el 22 y 23 de mayo de 2024 en Río de Janeiro, Brazil. Para mayor información sobre envío de trabajos y registro, consulta la siguiente:

<https://ccusevent.org/latinamerica/2024>

Red Latinoamericana de CCS

Con el propósito de unir esfuerzos, experiencia y conocimiento, la Plataforma Mexicana de CCS, MeCCS, lidera la iniciativa para crear la Red Latinoamericana de CCS. Si deseas formar parte de ella, te invitamos a enviar tu expresión de interés en la siguiente liga:

<https://forms.gle/kMMKE1ApxdwfvqfWA>

Ciudad de México, México, 2024